

ДАВЛАТ ИШТИРОКИДАГИ КОРХОНАЛАРНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ АСОСЛАРИ

Файзиева Нилуфар Шухрат қизи

Тошкент Давлат Иқтисодиёт университети

таянч докторанти

E-mail: nfayziyeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6538923>

Аслида иқтисодий муносабатларда бошқа иқтисодий субъектлар сингари давлат мулки шаклидаги корхоналар ҳам иқтисодиётда муҳим роль ўйнайди. Иқтисодиётни давлат томонидан бошқаришга оид назарияларга кўра, давлатнинг иқтисодиётга аралашув сақланиб қолади, аммо унинг улуши жуда кам доирада бўлиш керак, бироқ, мулкчилик шакллари бўйича иқтисодий фаолият юритишда давлат мулкидаги корхоналарнинг мавжудлиги ҳам иқтисодий ҳам ижтимоий зарурат сифатида юзага чиқади. Демак, бозор муносабатлари шароитида ҳам давлат тадбиркор сифатида юзага чиқади. Бундан ташқари давлат жамият миқёсида табиий монополиялар тармоқлари ва иқтисодиётда йирик тармоқларга давлат активларини жойлаштиради, Ўзбекистонда "Табиий монополиялар тўғрисида"ги қонунга кўра табиий монополияларга нефть, нефть маҳсулотлари ва газни қувур орқали транспортировка қилиш; электр ва иссиқлик энергиясини ишлаб чиқариш ҳамда транспортировка қилиш; темир йўллар инфратузилмасидан фойдаланиш ҳисобга олинган ҳолда темир йўлларда ташиш; умумий эркин фойдаланиладиган почта алоқаси хизматлари; сув қувурлари ва канализация хизмати; аэронавигациялар, портлар ва аэропортлар хизматлари ва шу кабилар кириб, ушбу тармоқда давлат молиявий активлари асосий роль ўйнайди, демак, ушбу тармоқ ва уларнинг молиявий фаолияти давлатнинг молиявий бошқарув фаолияти орқали амалга тартибга солиб борилади, бу фаолият билан шуғулланувчи корхоналар эса табиийки давлат мулки шаклида бўлади, улар эса давлат корхоналари мақомига эга бўлади.

Ўзбекистондаги амалдаги меъёрий ҳужжатларга мувофиқ Давлат корхонаси бу "давлат мулкидаги, ўзига тезкорлик билан бошқариш учун берилган мулк негизида ташкил этилган давлат унитар корхонаси шаклидаги тижорат ташкилотидир, у ўзига биркитилган мулкдан қонунда белгиланган доирада, ўз фаолияти мақсадларига, мулкдорнинг (ёки унинг топшириғига кўра у ваколат берган давлат органи — муассиснинг) топшириқларига ҳамда эгалик қилиш ҳуқуқидаги

мулкнинг мақсадига мувофиқ мулкдан фойдаланишни ва уни тасарруф этишни амалга оширади¹». Ўз навбатида, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ёки унинг томонидан ваколат берилган давлат органлари ҳисобландики, ҳуқуқий-иқтисодий жиҳатдан Давлат корхонаси алоҳида мол-мулкка, мустақил балансга, банк ҳисоб рақамларига, шу жумладан валюта ҳисоб рақамларига, рамзи, штамплари ва бланкаларига, Ўзбекистон Республикаси Давлат герби тасвири туширилган, ўзининг фирма номи давлат тилида ёзилган муҳрга эга бўлади. Давлат корхонасининг фирма номида «давлат корхонаси» сўзлари бўлиши, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ўз номидан мулкӣ ва шахсий номулкий ҳуқуқларни олиши ва амалга ошириши, мажбуриятлар олиши, судда даъвогар ва жавобгар бўлиши, таъсисчи розилиги билан қонун ҳужжатларига мувофиқ тижорат ташкилотлари, шунингдек уларда юридик шахсларнинг қатнашишига йўл қўйиладиган нотижорат ташкилотлар қатнашчиси (аъзоси) бўлиши мумкин. Аммо, давлат корхонаси давлатнинг бошқа корхонаси таъсисчиси бўлишга ҳақли эмас. **Давлат иштирокидаги хўжалик юритувчи субъектлар** эса, ўз навбатида устав фондида (устав капиталида) давлат улуши мавжуд бўлган хўжалик юритувчи субъектлар, давлат унитар корхоналари ва хўжалик фаолиятини амалга ошириш ваколатлари берилган давлат муассасалари ҳисобланади.

Қайд этилганлардан кўринадики, давлат корхоналари бошқа хўжалик юритувчи субъектлар сингари, ўз ташкилий-ҳуқуқий шакли жиҳатдан умумий тартибга эга бўлсада, аммо, уларнинг фаолиятини молиялаштириш ўзига хос тартибга эга бўлади, унинг молиявий манбалари, молиявий ресурсларининг ҳаракатланиши, маҳсулотларни таннархини аниқлаш, фойда нормаларини белгилаш, давлатнинг молиявий активлари сифатидаги қўйилмалардан олинган даромадлар, диведентларни тақсимлаш ҳамда тасарруф этиш жиҳатдан анча фарқ қилади. Ўз навбатида бу каби жараёнлар эса илмий тадқиқотлар учун алоҳида тадқиқот объекти сифатида юзага чиқади.

Албатта, давлат иштирокидаги корхоналарини молиялаштириш жараёни билан боғлиқ иқтисодий муносабатлар кўпгина илмий тадқиқот

¹ «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 16 октябрдаги “Устав фондида давлат улуши бўлган корхоналарнинг самарали бошқарилишини ва давлат мулкнинг зарур даражада ҳисобга олинишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 215-сон қарори билан тасдиқланган Давлат корхоналари тўғрисида НИЗОМ” <http://www.lex.uz/>.

ишларининг объекти сифатида бўлиб келмоқда. Қуйида ана шу жараёнлар хусусида бироз тўхталиб ўтамиз.

Давлат корхоналарини молиялаштириш борасида йирик илмий тадқиқот ишларини олиб борган Д.Л. Забелин таъкидлашича, “давлат ва унитар шаклидаги корхоналарни молиялаштиришнинг манбаси сифатида улар томонидан маҳсулот сотиш,, иш ва хизматлар кўрсатишдан олган фойда, бошқа хўжалик фаолиятдан олган фойда, кредит ташкилотларидан жалб қилинган маблағлар, бюджетдан олинadиган кредитлар, облигация ва вексаелларни жойлаштиришдан олган фойда ва шу кабилар²”дан иборат бўлади. Д.Л. Забелин бу ерда шуни ҳам таъкидлайдики, давлат ва унитар шаклидаги корхоналар корхонанинг мулк эгасининг розилигисиз, кредит ресурсларини жалб қилиш ва мулкни бошқа мажбуриятлар шаклида гаровга қўйишга ҳақи йўқ. Бундан шундай хулоса чиқадики, давлат корхоналарини молиялаштиришда молиявий ресурсларни жалб қилиш ва уларни тасарруф этишда мулкрий муносабатлар бирламчи аҳамиятга эга бўлиб, корхонанинг мулкрий ҳуқуқий мақомига қараб, молиявий маблағларни жалб қилиш ҳал этилади. Албатта хусусий корхоналарни ҳам олиб қаралadиган бўлсак, улар томонидан молиявий ресурсларни жалб қилиш, уларни тасарруф этиш ва фойдаланиш хусусий мулкдорнинг хошишига қараб амалга оширилади. Давлат корхонаси ёки давлат улуши мавжуд бўлган корхоналарда ҳамда давлат унитар корхоналарда молиявий маблағларни тақсимлаш эса, хусусий корхоналар сингари фақатгина мулкдорнинг хошишига қараб эмас, балки қонунчиликка асосан молиявий натижаларнинг фойдасини тақсимлаш тартибига боғлиқ бўлади, шу жиҳатдан олганда давлат ва хусусий мулкчилик шаклидаги корхоналарнинг фарқланиши, бош мақсади фойда олишга қаратилганлиги ва қаратилмаганлигига, иккинчидан, молиявий ресурсларни жалб қилишда мулкрий жавобгарлик ва ҳуқуқий ваколатларнинг мавжудлиги, учинчидан эса, якуний молиявий натижаларни тасарруф этиш (тақсимлаш) билан ўзаро фарқланади. Албатта, бу корхоналарни молиялаштириш механизмларида мулкчиликнинг хусусиятларига асосан турлича юзага келишини кўрсатади.

Давлат корхоналари ва давлат улуши иштирокидаги корхоналарда молиялаштириш муаммоларига оид илмий ишлар олиб борган

² Д.Л. Забелин. Финансирование государственных и муниципальных унитарных предприятий в российской федерации. Вестник МФЮА № 2/2014, с. 9.

О.Красикованинг фикрича, “давлат ва унинг улушидаги корхоналарнинг молиявий механизмларини бошқариш ва уларни молиялаштириш тартиби жуда мураккаб ва кенг иқтисодий муносабатларни қамраб оладигани, бу жараён умумий ҳолда миллий манфаатларни қамраб оладиган молиявий механизмлардир³”. Бундан ташқари дейди мазкур муаллиф бозор муносабатлари шароитида давлат улушидаги корхоналарни молиялаштириш жараёнидаги энг асосий муаммо бу давлат улуши асосида акциядорлик жамиятларидан ундириладиган акцияларга тегишли дивидентларни тўғри ундириш билан боғлиқ масалалардир. Дарҳақиқат давлат улушидаги корхоналарни молиялаштириш жараёнида давлат ўзининг молиявий улуши сифатида оладиган қисмининг ҳажмини белгилаб берадиган молиявий инструмент бу акциялардан оладиган фойдадир.

Бу жараён эса, давлат ва бошқа акцияга эга бўлган корхона ҳамда жисмоний шахслар ўртасида молиявий натижаларни тақсимлаш механизмларини келтириб чиқаради. Агар, давлат жамият қонунлари ёки давлатнинг норматив-ҳужжатларни қабул қилиш ваколати орқали меъёрий ҳужжатларни қабул қилиш асносида давлат улуши бўлган корхоналарнинг молиявий натижаларининг ижобий натижаси бўлган фойдадан олинмайдиган дивидентларни тақсимлашда давлат манфаатлари устунлиги ўрнатилса, бундай шаклдаги корхоналарни молиялаштириш механизмида фойдани тақсимлашда бозор механизмлари бузилишига олиб келади. Шу жиҳатдан олган бу борада илмий тадқиқот ишларини олиб бораётган иқтисодчилар давлат улушидаги корхоналарни молиялаштириш механизмида молиявий маблағларни жалб қилиш ва якуний натижа-фойдани тақсимлаш бош масалалардан бири сифатида қараб келади.

Чунки, давлат ва унинг улуши бўлган корхоналарда молиялаштириш механизмида молиявий маблағларнинг айланиши ва такрор ишлаб чиқаришдаги ўрни молиявий ва бухгалтерия ҳамда банк қонунчилиги доирасида амал қилаверади, аммо, бу маблағларни жалб этиш механизмлари ва молиявий натижани тақсимлаш (зарарни ҳам)да мулкка эгалик қилиш жараёнига боғлиқ бўлади, хусусий капиталга қўшилган давлат улуши сифатида қўшилган молиявий маблағларни тақсимлашда эса,

³ Красикова Ольга Петровна. Совершенствование управления финансами предприятий с государственным участием. Специальность 08 00 10 - Финансы, денежное обращение и кредит. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ростов-на-Дону – 2008. с. 15.

давлат кўпгина ҳолларда ўзининг молиявий дастаклари орқали маъмуриятчилик ваколатидан фойдаланади, агар, бу молиявий маъмурчиликда улушга эга бўлган бошқа иштирокчилар (корхона, аҳоли)нинг манфаатлари кенгроқ эътибор олинсагина, давлатнинг молиявий бошқарув борасидаги қарорлари давлат улушига эга бўлган корхоналарнинг ривожига ижобий ҳисса қўшиши мумкин, акс ҳолдаги ёндошувда эса, давлат бюджети манфаатлари устун келиб, маълум бир муддатда давлат кераклича акциядорлик жамиятларидан маблағларни кўпроқ ундириб, бюджетни тўлдиришга ҳисса қўшади, ammo, молиялаштиришнинг бундай шакли маълум бир муддат ўтгандан сўнг давлат улуши мавжуд бўлган корхоналарда молиялаштириш механизмларида молиявий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин.

Давлат ва унинг улуши мавжуд бўлган корхоналарда молиялаштириш механизми деганда албатта, ишлаб чиқариш ва бошқариш жараёнлари билан боғлиқ харажатларни тўғри амалга ошириш, унда тежамкордикни таъминлаш, унумсиз харажатларни камайтириш, харажатларни қоплаш манбаларини тўғри аниқлаш ҳолатига ҳам боғлиқ бўлади.

1.3-расм. Давлат корхоналарининг ташкилий-ҳуқуқий мазмунига нисбатан ёндошувлар⁴.

Давлат ва унинг иштирокидаги корхоналарнинг ташкилий-ҳуқуқий мазмуни ҳам уларни молиялаштириш механизмининг амал қилишини белгилаб берувчи муҳим омиллардан бири саналади. Албатта бунда мулкчилик шакли жуда аҳамиятга эга. Агар, бу жараёни гуруҳлаштирадиган бўлсак, умумий ва хусусий ёндошувларда акс эттириш мумкин. Умумий ёндошув орқали шуни таъкидлаш мумкинки бунда корхоналар давлат мулкига асосланган ва унинг томонидан бошқариладиган корхона сифатида фаолият кўрсатади, бунда уларнинг молиявий ресурсларининг шаклланиши, уларда ташкил этиладиган пул фондларининг маблағларини тақсимлаш, пул оқимларини бошқариш, энг муҳими унинг соф фойдасини тақсимлашда мулкчилик муносабатларидан келиб чиқиб ёндошилади. Бу ерда шуни ҳам таъкидлаш керакки, юқорида қисман таъкидлаганимиздек, давлат иштирокидаги корхоналарда давлатнинг миллий иқтисодиётдаги молиявий бошқарув борасидаги сиёсати кўшимча преференциялар олиш имкониятини беради. Аммо, ҳеч бир қайси замонавий иқтисодиётда давлат мулкига асосланган корхоналарнинг мавқеи устуворлик бериши жамиятда иқтисодий таназзулларни келтириб чиқарганлиги тарихдан маълум. Шу жиҳатдан олганда хусусий ёндошув эса, давлат иштирокидаги корхоналарнинг фаолият қилишининг либераллашган ҳолда бўлишини тавсифлайди ва зарурий иқтисодий жараён сифатида қаралади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 16 октябрдаги “Устав фондида давлат улуши бўлган корхоналарнинг самарали бошқарилишини ва давлат мулкининг зарур даражада ҳисобга олинишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 215-сон қарори билан тасдиқланган **Давлат корхоналари тўғрисида НИЗОМ**” <http://www.lex.uz/>.
2. Д.Л. Забелин. Финансирование государственных и муниципальных унитарных предприятий в российской федерации. Вестник МФЮА № 2/2014, с. 9.
3. Красикова Ольга Петровна. Совершенствование управления финансами предприятий с государственным участием. Специальность 08 00 10 - Финансы, денежное обращение и кредит. Автореферат диссертации на

⁴ Муаллиф томонидан ишланган.

соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ростов-на-Дону
– 2008. с. 15.